

INKLYUZIV TA'LIMGA JALB QILINGAN O'QUVCHILARDA TAYANCH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Oppoqxo'jayev Xojixuja Azimjon o'g'li

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Gmail: oppoqxojayevxojixuja@gmail.com

Samayeva Ozoda Mirabbos qizi

Maxsus pedagogika (logopediya) 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7903769>

Annotatsiya: Inklyuziv ta'lim, barcha o'quvchilarning o'zaro aloqalarini rivojlantirish, har qanday kuchli ko'rsatkichlarga ega bo'lishlari va har bir o'quvchining o'zining qobiliyatlariga muvofiq o'qishini ta'minlashga yo'l qo'yishni talab qiladigan o'qitish modelidir. Bu, ta'lim tizimini yangilash va yanada ko'p o'quvchilarni o'qitishni ta'minlash maqsadida tashkil etilgan.

Kalit so'z: inklyuziv ta'lim, kompetensiya, tarbiya, ta'lim, qobiliyat, maxsus ta'lim.

"Kompetensiya" so'zi, biron-bir kasbingizni bajargan bo'lishingiz uchun kerakli tushunchani anglatadi. Bu, ma'lum bir kasbi bajarish uchun kerakli bilim va ko'nikmalarga egilish bilan bir qatorda, shaxsiy xususiyatlarning (masalan, ish bilan bog'liq hayajon va intilish, jamiyatda jangovar xususiyatni bilish, o'zlashtirish, jamiyatning yuqori tajribaga ega bo'lish, ishlash bilan bog'liq jiddiylik, o'z-o'zini boshqarish, jamiyatning ilg'or imkoniyatlari bilish kabi) umumiy jamlanmasini ifodalaydi. Kompetensiyalar, malakali, yuqori saviyadagi va yuqori darajadagi birlashmalar deb topiladi va o'quvchi yoki ishchini kasbi, xizmat yoki hodimligida o'zlashtirishga qodirli bo'lib, kasbga oid muammolarni o'z vaqtida yechish bilan bog'liqdir.

Shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy bo'shliqlarda xizmat ko'rsatuvchi, ish bilan bog'liq muammo yechish, jamiyatga foydali ishlar kiritish, joriy ishning sifatini oshirish, yangi hodisalarga moslashish va o'z-o'zini mustahkamlash bilan bog'liq qator kompetensiyalar kabi bir qator bo'lishi mumkin.

Inklyuziv ta'lim, har qanday o'quvchiga qarashli, barcha o'quvchilarning talablariga qat'iy rioya qiluvchi ta'lim usuli hisoblanadi. Bu usul, turli shakllarda yoki xususiyatlarda qiziqarliliklari bor bo'lgan o'quvchilar uchun ham taqdim etiladi, masalan, engal tushganlar, xavfli o'qish mukofotlari, yadroviiy oilalar, zamonaviy o'qish texnologiyalari yoki boshqa talablar.

Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi, barcha o'quvchilarning o'zlarining qobiliyat va imkoniyatlarini ko'rsatish orqali o'quv jarayonidan qat'iy ishtirok etishini ta'minlashdir. Bu, o'quvchilarni mahalliyashtirishni va ularga yaxshi ta'lim natijalari olishlari uchun zarur bo'lgan o'quv usullarini qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Inklyuziv ta'lim, o'quvchilarning fikrlariga, qarorlariga va qiziqishlariga e'tibor beradi. Bunday usulda, har bir o'quvchi o'z o'qish yo'nalishida turli shakllarda yordam olishi mumkin. Bu, o'quvchilarning ijtimoiy tarmoqlarida yashashni o'rganishlari, o'zlarining qobiliyatlarini rivojlantirishlari va boshqa odamlar bilan xavfsiz muloqotda bo'lishlari uchun xavfli ekanligi sababli ham juda muhimdir.

Inklyuziv ta'limning eng muhim xususiyati, bir necha turdagi o'quvchilarni bir-biriga yaxshi ko'mak ko'rsatishdir. Bu usulda, o'quvchilar boshqa o'quvchilarning fikrlarini e'tiborli

eshitishlari va ularning fikrlari bilan tanishishlari mumkin bo'ladi. Bu, o'quvchilar orasida samarali ishbirligi va samarali o'qishni ta'minlaydi.

Inklyuziv ta'limning tayanch kompetentsiyalarini shakllantirish usullari birlamchi o'quvchi tajribasi, guruh tajribasi va shaxsiy o'quvchi yondashuviga asoslanadi. Birlamchi o'quvchi tajribasi, har bir o'quvchini shaxsiy qobiliyatlari va o'qish usullariga ko'ra maxsus mashqlarni o'zlashtirish va shaxsiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatini beradi. Guruh tajribasi, o'quvchilarning boshqa o'quvchilar bilan o'zaro aloqalarini rivojlantirishga va jamoatchilik ruhini rivojlantirishga imkon beradi. Shaxsiy o'quvchi yondashuviga asoslanadigan usullar esa har bir o'quvchining o'zining qobiliyatlari va qiziqishlari asosida o'qishni jalb etishni va o'zlashtirishni ta'minlaydi.

"Ta'limga jalb qilingan" deya tushuncha, o'quvchilarga o'quv jarayonida qatnashish yoki o'quv materiallarini o'rganishga ergashishadi. Bu esa, o'quvchilarni tayyorlashda asosiy qadamdir va ularning tayanch kompetentsiyalarini shakllantirishga yordam beradi.

Tayanch kompetentsiyalarini shakllantirish usullari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Amaliyot bilan o'rganish: O'quvchilarga teorik bilimlarni o'rganishning yanada o'ng tarafli bo'lishi uchun amaliyot bilan o'rganishga yordam berish kerak. Masalan, matematika fanini o'rganishda, amaliy mashqlar yoki hisob-kitob jarayonlari ko'rsatish mumkin.
2. Jamoatda ishlash: O'quvchilarning ko'rsatgan ishlarini boshqalar bilan baham ko'rish uchun o'quvchi guruhida ishlash, ijtimoiy muammolarini hal qilishni o'rganish, maslahat so'rish va shunga o'xshash ko'rsatkichlarni rivojlantirishga yordam beradi.
3. Muloqot: O'quvchilarni o'rganishga qiziqish vaqti, ulardagi o'quv jarayonida qatnashish hissi, ma'lumotlarni xotira qilishga yordam beradi.
4. Tadqiqot va munozara: O'quvchilarga tadqiqot va muzakiralar orqali o'z fikrlarini bayon qilish, tanqidiy fikr yuritish va o'zlarining fikrini boshqalar bilan baham ko'rishni o'rganishga yordam beradi.
5. Takliflarni boshqarish: O'quvchilarga o'zlarining yechim topish, muammolarni hal qilish, ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun takliflarni boshqarishni o'rganishga yordam berish kerak.
6. o'zlashtirish: O'quvchilarga o'zlarining fikrini, tajribalarini va xalqaro o'qituvchilar bilan bir qatorda yana sharoit yaratishga yordam berish, ularning o'z-o'zini baholash, ko'rsatki tayyorlash va o'zlashtirishga yordam beradi.
7. Qiyinchiliklar bilan tashkil etish: O'quvchilarga, ta'lim jarayonida qiyinliklarga duch kelsa, ularni hall qilish uchun tahlil qilish.

Inklyuziv ta'lim usullari yordamida, o'quvchilar o'zlarining tayanch kompetentsiyalarini shakllantirishda yuqori darajada muvaffaqiyat ko'rsatishadi. Birlamchi o'quvchi tajribasi va shaxsiy o'quvchi yondashuviga asoslanadigan usullar o'quvchilarning o'zlarini rivojlantirishda yirik ahamiyatga ega bo'lib, ularning o'zlarini o'zlashtirish va o'qishning barcha aspektlarini tushunishga imkon beradi. Guruh tajribasi esa o'quvchilarning o'zaro aloqalarini rivojlantirish, barcha o'quvchilarning hamkorligi va jamoatchilik ruhini rivojlantirish maqsadida muhim ahamiyatga ega bo'lib, u yordamida o'quvchilarning boshqa o'quvchilar bilan o'zaro aloqalarini rivojlantirish, qo'shimcha qiziqishlarini ochib berish va jamoada ishlash ko'nikmalari shakllanadi..

References:

1. Azimjon o'g, Oppoqxo'jaye'v Xojixuja. "THE EFFECTIVENESS AND DRIVING FORCES OF THE APPLICATION OF PEDAGOGICAL METHODS IN THE PROCESS OF INCLUSIVE EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 558-562.
2. Azimjon o'g, Oppoqxo'jaye'v Xojixuja, and Yigitaliyeva Sarvinoz. "WAYS TO INVOLVE CHILDREN IN NEED OF SPECIAL HELP IN INCLUSIVE EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 519-523.
3. Sadikovna, Rakhimova Khurshidakhon, and Oppoqxo'jaye'v Xojixuja Azimjon o'g. "THE IMPORTANCE OF INCLUSIVE EDUCATION IN SOLVING THE PROBLEM OF EQUALITY IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS." Open Access Repository 4.3 (2023): 757-764.
4. Ogli, Oppokkhoyayev Khojikhujaja Azimjon. "METHODS FOR THE FORMATION OF INCLUSIVE CULTURE IN SCHOOLS." Confrencea 11.11 (2023): 133-137.
5. Azimjon o'g, Oppoqxo'jaye'v Xojixuja, and Yigitaliyeva Sarvinoz. "INKLYUZIV TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGINI KUCHAYTIRISH IJTIMOY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." Conference Zone. 2022.
6. Azimjon o'g, Oppoqxo'jaye'v Xojixuja. "INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM PROGRESS OF THE PROCESS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 199-206.
7. Oppakhho'jaye'v, Son Of Khojikhujaja Azimjon. "Technologies For Developing Inclusive Readiness Of Families Based On A Competent Approach." Asian Journal Of Multidimensional Research Issn: 2278-4853.
8. Azimjon o'g, Oppoqxo'jaye'v Xojixuja. "INCLUSIVE EDUCATIONAL STRUCTURE AS A SOCIAL PHENOMENON." (2023).
9. Oppokkhujayev, Khojikhujaja, and Makhliyo Yuldoshzoda. "PRINCIPLES OF WORKING WITH CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS." International Conference on Education and Social Science. Vol. 1. No. 1. 2023.
10. Oppokkhujayev, Khojikhujaja, and Ziyoda Shavkatova. "PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF NATIONAL ETIQUETTE SKILLS IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." International Conference on Multidisciplinary Research. Vol. 1. No. 1. 2023.
11. Xanbabayev, Shohruhbek. "BO 'LAJAK PEDAGOG-PSIXOLOGLARNI MA'NAVIY-RUHIY TARBIYA FAOLIYATIGA TAYYORLASH MAZMUNI." Scienceweb academic papers collection (2022).
12. Xanbabayev, Shohruhbek. "Ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda zamonaviy yondashuvlarning ayrim jihatlari." Scienceweb academic papers collection (2021).
13. Dilshodjon o'g'li, Khonbabaev Shoxruxbek. "THE SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF PREPARING FUTURE PEDAGOGS-PSYCHOLOGISTS FOR SPIRITUAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1525-1529.
14. Shavkatjon o'g'li, Nabiye'v Ravshanjon. "BOSHLANG 'ICH SINF AQLI ZAIF O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH." RESEARCH AND EDUCATION 1.1 (2022): 263-267.

15. Shavkatjon o'g'li, Nabiyev Ravshanjon. "CONDUCT A CULTURE OF STUDENTS WHO ARE DEFICIENT IN INTELLIGENCE THE WAY OF THE FORMATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.3 (2023): 551-557.
16. Shavkatjon o'g'li, Nabiyev Ravshanjon. "TA'LIM JARAYONIDA AUTIZMLI FARZAND TARBIYALAYOTGAN OTA-ONALAR BILAN ISHLASH USULLARI." (2023): 128-132.
17. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "EDUCATION OF STUDENTS WITH HEARING DEFECTS THROUGH SCIENCE LESSONS DEVELOPMENT OF SPEECH AND THINKING." *Open Access Repository* 4.3 (2023): 837-844.
18. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "ENVIRONMENTAL EDUCATION OF HEARING-IMPAIRED PRESCHOOL CHILDREN BY SHAPING THEIR KNOWLEDGE OF NATURE." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.3 (2023): 510-513.
19. Soliyevna, Mirbabayeva Nodiraxon. "Family and school cooperation in raising children with Down syndrome." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 236-242.
20. Yuldosheva, D. T., and Zilola Xasanboyeva. "JISMONIY YOKI RUHIY RIVOJLANISHIDA NUQSONI BOR BOLALAR TA'LIM-TARBIYASIGA YANGICHA YONDASHUV." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 2.9 (2023): 59-62.